

MUSTAQILLIK DAVRIDA OZBEK TILSHUNOSLIGI TARAQQIYOTI.**Nurullayeva Madina Dilshodbek qizi**

Chirchiq davlat pedagogika universiteti 1-bosqich talabasi

madinanurillayeva559@gmail.com

Ilmiy rahbar. Q. A. Moydinov

Annotatsiya. Mazkur maqolada Ozbekiston mustaqillikka erishganidan keyingi davrda ozbek tilshunosligining taraqqiyot bosqichlari, ilmiy yonalishlarning shakllanishi va kengayishi, davlat tili siyosatining rivojlanishi hamda tilning jamiyatdagi orni yoritilgan. Shuningdek, mustaqillik yillarida ozbek tilining ilmiy, madaniy va raqamli sohalarida yuksalishi tahlil qilingan.

Kalit sozlar: Mustaqillik, ozbek tili, til siyosati, lingvistika, milliy ozlik, leksikografiya, raqamli davr, til taraqqiyoti.

Annotation. This article explores the stages of development of Uzbek linguistics after the country's independence, highlighting the expansion of scientific directions, the implementation of state language policy, and the growing role of the Uzbek language in society. It also analyzes the achievements of modern Uzbek linguistics in the fields of education, digital technology, and cultural identity.

Key words: Independence, Uzbek language, linguistics, language policy, national identity, lexicography, digital age, language development.

Аннотация. В статье рассматриваются основные этапы развития узбекского языкознания в годы независимости. Раскрываются процессы формирования и расширения научных направлений, укрепления государственной языковой политики и повышения роли узбекского языка в обществе. Анализируются достижения узбекского языкознания в области образования, цифровых технологий и национальной культуры.

Ключевые слова: Независимость, узбекский язык, языкознание, языковая политика, национальная идентичность, лексикография, цифровая эпоха, развитие языка.

O'zbekiston Respublikasining mustaqillikka erishishi milliy ozlikni anglash, ma'naviy qadriyatlarni tiklash va madaniyatni rivojlantirish bilan bir qatorda, ozbek tilining nufuzi va maqomini yuksaltirish uchun keng imkoniyatlar yaratdi. Ona tilimiz davlat maqomiga ega bolib, ijtimoiy hayotning barcha sohalarida faol qollanila boshlandi. Tilni saqlash, rivojlantirish va uni ilmiy asosda organish davlat siyosatining ustuvor yonalishlaridan biriga aylandi.

Ozbek tilining davlat tili sifatida mustahkamlanishi “Davlat tili tog‘risida”gi Qonun va 2019-yilgi “Ozbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzini oshirish konsepsiyasi” orqali yanada mustahkamlandi. Bu hujjatlar tilni ijtimoiy hayotning barcha jabhalariga tatbiq etishning huquqiy asosini yaratdi. Mustaqillik yillarida ozbek tilshunosligi fan sifatida yangi bosqichga kotarildi. Kognitiv tilshunoslik, pragmalingsvistika, madaniy lingvistika, matn lingvistikasi va kompyuter lingvistikasi kabi zamonaviy yonalishlar paydo boldi. Ushbu yonalishlar tilni inson tafakkuri, madaniyat va ijtimoiy ong bilan bog‘liq holda tahlil qilishga imkon berdi.

Ozbek tilshunosligining rivojida N. Mahmudov, A. Nurmonov, D. Rahmatullayev, Sh. Safarov, M. Jorayev kabi olimlarning ilmiy faoliyati alohida orin tutadi. Ularning tadqiqotlari tilning grammatik, leksik va semantik tizimini yangi nazariy asosda tahlil qildi. Leksikografiya sohasida ham sezilarli ozgarishlar boldi. “Ozbek tilining izohli lug‘ati”ning yangi 5 jildli nashri, orfografik va frazeologik lug‘atlar, shuningdek elektron va onlayn lug‘atlar yaratildi. Bu ishlar til resurslarini boyitish va raqamli sohada ozbek tilini joriy etish imkonini berdi. Raqamli texnologiyalar davrida ozbek tili yangi bosqichga kotarildi. “Ozbek tili milliy korpusi”, “onlayn izohli lug‘at”, “sun‘iy intellekt asosidagi tarjima tizimlari” kabi platformalar ozbek tilining raqamli rivojlanishiga asos yaratmoqda. Ozbek tili xalqaro miqyosda ham tan olinmoqda. Turkiya, AQSh, Rossiya, Koreya va Yaponiya kabi mamlakatlarda ozbek tili markazlari faoliyat yuritmoqda, chet ellik talabalar ozbek tilini organmoqdalar. Tilshunoslikda milliy ozlikni anglash, til va tafakkur munosabatlarini organish, madaniy va ijtimoiy kommunikatsiya masalalari dolzarb yonalishlarga aylandi. Mustaqillik yillarida ozbek tilshunosligi milliy g‘oya, ma‘naviyat va zamonaviy ilm uyg‘unligida rivojlanib, ozining mustahkam ilmiy maktabini yaratdi. Mustaqillik yillarida ozbek tilshunosligi ozining tarixiy taraqqiyotida yangi bosqichni boshlab berdi. Bu davr ozbek tili va tilshunoslik fanining milliy mustaqillik, ma‘naviy yuksalish va ilmiy yangilanish ruhida rivojlanish davri boldi. Ozbekiston Respublikasining mustaqillikka erishishi bilan birga, til masalasi davlat siyosatining eng muhim yonalishlaridan biriga aylandi. Ona tilimizga davlat tili maqomining berilishi, til siyosatini tartibga soluvchi huquqiy-me‘yoriy hujjatlarning qabul qilinishi ozbek tilining maqomi va nufuzini tubdan yuksaltirdi. Tilshunoslik sohasida mustaqillik yillarida amalga oshirilgan islohotlar natijasida ozbek tili milliy ong, madaniyat va ilmiy tafakkur asosiga aylandi. Shu davrda ozbek tili grammatikasi, leksikologiyasi, fonetikasi, morfologiyasi, sintaksisi, uslubshunosligi kabi sohalar boyicha koplak ilmiy tadqiqotlar olib borildi. Tilshunoslar milliy tilning zamonaviy jamiyatdagi orni, soz boyligi, nutq madaniyati va til madaniyatining rivojlanishi bilan

bog'liq masalalarni chuqur organishga kirishdilar. Ozbek tilshunosligida kognitiv, psixolingvistika, sotsiolingvistika, pragmalingvistika, diskurs tahlili va kompyuter lingvistikasi kabi yangi ilmiy yonalishlar shakllandi. Bu yonalishlar tilni inson tafakkuri, ong va madaniyat bilan bog'liq holda organishga imkon berdi. Ayniqsa, zamonaviy texnologiyalar, sun'iy intellekt, avtomatik tarjima tizimlari va elektron korpuslar asosida ozbek tilini raqamli maydonga olib chiqish ishlari faol rivojlandi.

Bularning natijasida esa, raqamli davr ozbek tilshunosligi oldiga yangi vazifalarni qoydi: ozbek tilining milliy korpusini yaratish, elektron lug'atlarni ishlab chiqish, tilni avtomatik qayta ishlash algoritmlarini ishlab chiqish, ozbek tilini xalqaro raqamli platformalarda tanitish. Bu borada "Ozbek tili milliy korpusi", "onlayn izohli lug'at", "LingvoTech" kabi loyihalar muhim qadam boldi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ozbekiston Respublikasi Prezidentining "Ozbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzini oshirish konsepsiyasi tog'risida"gi farmoni, 2019-yil.
2. Mahmudov, N. Til – millatning ruhi. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
3. Rahmatullayev, D. Ozbek tili grammatikasi. – Toshkent: Universitet, 2012.
4. Nurmonov, A. Zamonaviy ozbek tilshunosligi masalalari. – Toshkent: Akademnashr, 2015.
5. Jorayev, M. Tilshunoslikning yangi yonalishlari. – Toshkent: Ozbekiston, 2020.